

**ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛУВЧИ ОРГАНЛАРДА ХИЗМАТ
ИТИНИ МАХСУС ЙЎНАЛИШГА ТАЙЁРЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ
ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Каримжоновна Мунаввар Ибрагимовна.

Ўзбекистон Республикаси Жамоат

Хавфсилиги университети

“Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш”

кафедраси мустақил изланувчиси,

Божхона қўмитасининг Божхона институти доценти,

PhD, божхона хизмати полковниги

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида кинология хизматининг аҳамияти, хизмат итларини махсус йўналишга тайёрлаш ва ўргатиш услубиётидаги айрим муаммолар ва уларни бартараф этишда илғор халқаро тажрибалар асосида ташкил этиш масалалари ёритилган. Шунингдек, мамлакатимиз иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда хизмат итларининг тайёрлашда ўқув-ўргатув жараёнини ривожлантириш ва такомиллаштиришда янги ўқув-ўргатиш усулларини илғор халқаро тажрибаларни қўллаш ва унинг истиқболлари бўйича илмий таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Таянч сўзлар: божхона фаолияти, кинология хизмати, кинология, хизмат итлари, умумий машқ курси, махсус машқ курси, ит зотлари, ўргатиш усуллари, халқаро тажриба, кўникма шакллантириш.

Аннотация: В данной статье описывается значение кинологической службы в системе органов внутренних дел Республики Узбекистан, некоторые проблемы в методике обучения и подготовки служебных собак по специальному направлению и их устранение на основе передового мирового опыта. Также в разработке и совершенствовании процесса подготовки служебных собак для обеспечения экономической безопасности нашей страны. Представлены

научные предложения и рекомендации по применению передовой мировой практики методов обучения и ее перспективы.

Ключевые слова: таможенная деятельность, кинологическая служба, кинологическое дело, служебные собаки, курс общей дрессировки, курс специальной дрессировки, породы собак, методы дрессировки, зарубежный опыт, формирование навыков.

Abstract: This article describes the importance of canine service in the system of law enforcement agencies of the Republic of Uzbekistan, some problems in the methodology of training and training service dogs in a special direction and their elimination based on advanced international experiences. Also, in the development and improvement of the training process of service dogs to ensure the economic security of our country, a new scientific proposals and recommendations are presented on the application of advanced international practices of educational methods and its prospects.

Key words: customs activity, canine service, canine science, service dogs, general training course, special training course, dog breeds, training methods, international experience, skill formation.

КИРИШ

Бугунги кунда мамлакатимиз халқини ҳаётини ва иқтисодий хавфсизлиги таъминлаш муҳим вазифалардан бирига айланган. Айниқса Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган мурожаатларида “...“Аввал — инсон, кейин — жамият ва давлат” деган ғояни Конституциямиз ва қонунларимизга ҳам, кундалик ҳаётимизга ҳам чуқур сингдиришимиз керак. Ҳозирги кундаги жиддий синовлар ва башорат қилиб бўлмайдиган хавф-хатарларни енгиб ўтишга қодир бўлган миллий давлатчилигимиз асосларини мустаҳкамлашимиз зарур” деб таъкидлаб ўтди[1].

Шу боис, барча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳам мамлакатимиз хавфсизлигини таъминлаш унинг иқтисодий барқарор ривожланиши

ва халқимизни тинч ва осойишта ҳаёт кечиришни таъминлаш энг олий мақсадимизга айланиши керак.

Бу борада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида миллий кинологиянинг аҳамияти каттадир. Шунингдек, божхона органлари тизимида олдиға қўйилган вазифалари бажаришда Миллий кинология хизмати алоҳида аҳамият касб этади.

Бугунги кунда божхона постларида махсус тайёрланган хизмат итларидан муваффақиятли фойдаланиб келинмоқда ҳамда, улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида замонавий технологияларни жорий этиш ва қўллаш ишлари ташкил этилган.

Кузатишлар натижасида шу нарса аниқланганки - итлар бир қатор ҳаддан ташқари қимматли туғма сифатларға эға бўлади. Улар узоқ ва тез чопа олиши мумкин бўлиб, бу хусусият итдан турли хил хизматларда фойдаланишда жуда муҳим ҳисобланади шунингдек, итлар ўз жойини тез ёдда сақлайди ва янги шароитларға жуда енгил мослашади.

Божхона органларининг таркибий тузилишиға кўра Миллий кинология маркази ҳам тизимда асосий бўғинлардан бири ҳисобланади. Божхона органлари хизмат фаолияти самарадорлигини ошириш, миллий иқтисодиётни ҳимоя қилиш, қонун йўли билан таъқиқланган товарларни (курол-яроқ, портловчи, наркотик моддалар ва бошқалар) ноқонуний равишда мамлакатимиз ҳудудига олиб кирилиши ва ундан олиб чиқилишини олдини олиш ҳамда бугунги геосиёсий жараёнларда куролланган жинойтчиларни мамлакатимизға кириб келишини олдини олиш, ушлаш ва зарарсизлантиришда Миллий кинология марказининг катта ўрин тутади.

Шу боис, нафақат божхона органлари тизимида балки, мамлакатимиз иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда барча ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан махсус янги инновацион технологияларни қўллаган ҳолда ўргатилган хизмат итларини қўллаш ва фойдаланишни тақозо этмоқда.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ.

Бугунги кунда божхона постларида 191 бош махсус тайёрланган хизмат

итларидан муваффақиятли фойдаланиб келинмоқда ҳамда улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш борасида замонавий технологияларни қўллаш ишлари ташкил этилган. Кузатишлар натижасида шу нарса аниқланганки - итлар бир қатор ҳаддан ташқари қимматли туғма сифатларга эга бўлади. Улар узок ва тез чопа олиши мумкин бўлиб, бу хусусият итдан турли хил хизматларда фойдаланишда жуда муҳим ҳисобланади шунингдек, итлар ўз жойини тез ёдда сақлайди ва янги шароитларга жуда енгил мослашади.

Ит зотлари, уларнинг хизмат вазифаларига кўра турларга ажратиш ҳамда хизмат итларини ўргатиш борасида бир қатор олимлар илмий изланишлар олиб боришган. Жумладан, хизмат итларини ўргатиш услублари қуйидаги Россиялик олимлар томонидан ўрганилган:

К.Чистяков томонидан хизмат итларини тарбиялаш ва бошқаришга ўргатиш усулларида ит зотларини тўғри танлаш масалалари ўрганилган, камчилиги хизмат итларини махсус йўналишлар бўйича усули ишлаб чиқилмаган[1],

С.Л. Бобыр томонидан Улуғ ватан урушида ҳарбий итларни мина қидирувга ўргатиш усуллари ўрганилган, камчилиги хизмат итларини янги инновацион технологияларни қўллаш усуллари бўйича ўрганилмаган[2],

Горохова Т.А., Федоров Ю.А, Федорков А.Нлар томонидан хизмат итларини гиёҳванд моддаларни қидириб топишда кимёвий моддаларни қўллаш усуллари ўрганилган, камиликлари гиёҳванд моддалар билан шуғулланувчи жиноятчиларни қўлга олиш усуллари ўрганилмаган[3],

О.Самандаров ва бошқалар томонидан итларни бошқаришда бегоналарга нисбатан ишончсизлик ва жаҳлдорликни ривожлантириш ўрганилган, камчиликлари хизмат итларини жиноятчиларни ушлаш ва зарарсизлантиришда радиоалоқа воситаси орқали бошқариш усули ўрганилмаган[4].

Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда хизмат итлари турли йўналишларда жумладан, махсус йўналиш бўйича масофадан радиоалоқа воситаси орқали бошқаришга ўргатиш услубиётлари яратиш ва уни кинология соҳасида ўқув-ўргатув жараёнларида қўллаш ҳамда такомиллаштириб боришни тақозо этади.

ТАҲЛИЛ ВА МУҲОКАМАЛАР

Бугунги кунда мамлакатимизда божхона тизими соҳасида кўплаб туб ислохотлар олиб борилмоқда. Божхона тизимининг ривожланишида Миллий кинология марказининг ҳам ўз ҳиссаси мавжуд. Миллий кинология маркази Жаҳон божхона ташкилотининг минтақавий кинология маркази мақомига эга бўлиб, шартнома асосида кинологларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ва хорижий давлатлар кинология хизматлари учун хизмат итларини танлаш, сотиб олиш, кўпайтириш ва парваришлаш, ўргатиш ҳуқуқига эга.

Ҳозирги давр талаблари шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида малакали кинологлар тайёрлаш ва хизмат итларини гиёҳвандлик воситалари, курул-яроғ, ўқдори, портловчи моддалар, валюта қимматликларини қидириб топиш, шунингдек, қидирув-қутқарув, ҳимоя-қоровул, из қидирув хизмати, террорчиликка қарши ва бошқа операцияларда иштирок этиш йўналишлари бўйича тайёрлаш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Бу борада, божхона органлари кинологларининг фаолияти ва хизмат итларидан фойдаланиш натижадорлигини уларнинг олдида қўйилган вазифаларни бажаришида юзага келиши мумкин бўлган камчиликларни аниқлаш, келгусида баргараф этиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш мақсадида доимий ва ҳар томонлама мониторинг қилиб боришни тақозо этмоқда.

Жаҳонда бугунги кунда бир қатор ривожланган давлатларда хизмат итларини бошқаришнинг ўзига хос услубиятлари мавжуд, аммо МДХ давлатларида ҳамда Ўзбекистон Республикасида хизмат итларини хизмат фаолиятига белгиланган вазифаларни бажариш учун тайёрлаш ва бошқаришда янги инновацион технологияларни қўллаш асосида бошқариш услубиёти ўрганилмаган.

Такидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси Миллий кинология марказида божхона тизими учун кинологларни хизмат фаолияти самарадорлигини ошириш ҳамда хизмат итларини янги инновацион

технологиялар ёрдамида бошқариш услубиётини яратиш зарурияти мавжуд. Шунингдек, хизмат итларини бошқариш жараёнида кинолог ҳамда фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш вазифаси долзарб бўлмоқда.

Шу боис, хизмат итларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти учун масофадан бошқаришга ўргатишда адбатта умумий машқ курсларини босқичма-босқич оддийдан-мураккабга томон ўргатиш услубини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади (1-расм).

1-расм. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда хизмат итларини умумий машқ курсига ўргатиш услуби¹

1-Босқич

¹

Хизмат итларини гуруҳ таркибида периметр бўйича ҳаракатланишга ўргатиш модели

Мақсад: Кинологларда - хизмат итларини бошқариш, шартли ва шартсиз қўзғатувчиларни тўғри қўллашни шакллантириш. Хизмат итларида кинологга нисбатан бўйсунувчанлик ва бажарувчанликни шакллантириш, “Ёнда”, “Ўтир” буйруқларига бошланғич кўникмаларни ҳосил қилиш.

1-машқ: Хизмат итларини бир қатор сафланган гуруҳнинг, майдон периметри бўйича тўғри йўналиш бўйлаб ҳаракатланиш кўникмасини шакллантириш ва унга ўргатиш.

Инструктор кўрсатмаси бўйича оралиқ масофаси 3-4 метр бўлган, бир қатор сафланган гуруҳ кинологлари хизмат итларига “ёнда” буйруғини бериб, майдон периметри бўйича ҳаракатлана бошлайди. Хизмат ити кинологнинг ёнида ҳаракатланиши, олдинга ўтиб кетмаслиги ёки орқада қолиб кетмаслиги керак. Кинологлар оралиқ масофани сақлаган ҳолда, хизмат итларини бошқариб, шартли ва шартсиз қўзғатувчилар билан унга таъсир этиш орқали, хатоларини тузатиб борадилар. Белгиланган жойларда бурилишлар аниқ бурчак остида бўлиши шарт.

Шартли қўзғатувчиларни қўллаш: “Ёнда”, “Ўтир” буйруқ ва ишоралари, шартсиз қўзғатувчилар: тасмани силташ қўл билан итнинг белидан босиш ва озуқа билан рағбатлантириш.

2- Босқич

Хизмат итларини гуруҳ таркибида “Ёнда” буйруғи бўйича ҳаракатланишга ўргатиш модели

Мақсад: Кинологларда - хизмат итларини бошқариш, шартли ва шартсиз қўзғатувчиларни тўғри қўллашни шакллантириш. Хизмат итларида кинологга нисбатан бўйсунувчанлик ва бажарувчанликни

шакллантириш, ташқи кўзғатувчиларга чалғимаслик, “Ёнда”, “Ўтир” буйруқларига бошланғич кўникмаларни ҳосил қилиш.

2-машқ: Хизмат итларини бир қатор сафланган гуруҳнинг, майдон периметри бўйича зиг- заг шаклида ҳаракатланиш кўникмасини ҳосил қилиш ва унга ўргатиш.

Инструктор кўрсатмаси бўйича оралиқ масофаси 3-4 метр бўлган, бир қатор сафланган кинологлар гуруҳи - хизмат итларига “Ёнда” буйруғини бериб, майдон периметри бўйича ҳаракатлана бошлайди. Олдиндан белгиланган йўналишдаги хар 5-10 метр жойда, саф бошидаги кинолог 90 даражали тўғри бурчак остида ўнгга ёки чапга бурилиб, зиг- заг шаклида ҳаракатни давом эттиради, кейинги кинологлар бошловчининг ҳаракатларини қайтарадилар. Бурилишлар аниқ бурчак остида бўлиши, хизмат ити кинологнинг ёнида бурилиб ҳаракатланиши, олдинга ўтиб кетмаслиги ёки орқада қолиб кетмаслиги керак.

Кинологлар оралиқ масофани сақлаган ҳолда, хизмат итларини бошқариб, шартли ва шартсиз кўзғатувчилар билан унга таъсир этиш орқали хатоларини тузатиб борадилар

Шартли кўзғатувчиларни қўллаш: “Ёнда”, “Ўтир” буйруқ ва ишоралари, шартсиз кўзғатувчилар: тасмани силташ қўл билан итнинг белидан босиш ва озуқа билан рағбатлантириш.

Бизнинг фикримизча юқорида келтирилган мисоллар ва таҳлиллардан келиб чиқиб, хизмат итларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда хизмат фаолиятлари учун фойдаланишга тайёрлаш жараёнида босқичма - босқич кўникмаларни шакллантириш тавсия этилади. Шунингдек, аввал умумий машқ курси орқали бўйсинувчанлик кўникмаларини алоҳида шакллантириб олиш натижасида хизмат итининг хулқида табиий равишда кинологга нисбатан бўйсинувчанлик ва бажарувчанлик кўникмаларини юқори бўлишига сабаб бўлади. Натижада махсус машқ курси кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш вақти тезлашади ҳамда кўникмалар хизмат итининг хотирасида талаб даражасида шаклланиб мутаҳкамланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси”. 2022 йил 20 декабрь.
2. Ф.Қаҳҳоров, М.Каримжонова, М.Алиев ва бошқалар. “Хизмат итларини масофадан радиоалоқа воситаси орқали бошқаришга ўргатиш асослари” ХФУ ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. Тошкент., “Академия ноширлик маркази” Давлат унитар корхонаси. 2022 й.
3. К.Чистяков. “Воспитание и дрессировка служебной собаки”. Санкт-Петербург “Северо-Запад” 2005 г.
4. Диссертация С.Л. Бобырь. Система военного собаководства в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.:2000 г.
5. Горохова Т.А., Федоров Ю.А, Федорков А.Н. Способ тренировки розыскных собак на обнаружение взрывчатых веществ.
6. O.Samandarov va boshqalar. Kinologiya asoslari. -Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021-y.